

О ЗНАЧЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Хожиева Дилдора Анваровна

магистр Ташкентского Государственного Педагогического
Университета имени Низоми

Dhojiyeva@list.ru

Хожиев Фаррух Анварович

преподаватель математики специализированной школы-интернат при
Министерства Внутренних Дел

fhojiyev@list.ru

Аннотация: Эта статья дает представление о понятии интеграла, используемом в математике, и исследует область его применения.

Ключевые слова: Интеграл, площадей под кривыми, объемов тел, центров масс, математическое моделирование.

Annotation: This article provides an introduction to the concept of integral as used in mathematics and explores its application.

Keywords: Integral, areas under the curves, volumes of bodies, centers of mass, math modeling.

Практические вопросы играют ключевую роль в формировании и развитии целостных знаний школьников. Вот почему:

Применение в реальных ситуациях: Практические вопросы позволяют школьникам применять свои знания в реальных жизненных ситуациях. Это помогает им лучше понять и усвоить материал, так как они видят его конкретное применение.

Развитие навыков проблемного мышления: Практические вопросы часто требуют анализа, решения проблем и принятия решений. Это способствует развитию у школьников навыков проблемного мышления, которые будут важными в их будущей жизни.

Повышение мотивации и заинтересованности: когда ученики видят, как их знания применяются на практике, это может повысить их мотивацию и заинтересованность в изучаемом материале. Они начинают понимать, что изучаемые ими предметы имеют реальное значение и применение.

Развитие коммуникативных навыков: Решение практических вопросов часто включает в себя работу в группах или общение с другими людьми. Это способствует развитию коммуникативных навыков учеников, умению работать в коллективе и обмениваться идеями.

Усвоение глубокого понимания: Практические вопросы помогают ученикам усвоить материал более глубоко. Когда они применяют свои знания на практике, это требует более глубокого понимания материала, чем простое запоминание фактов.

В целом, практические вопросы играют важную роль в образовании школьников, помогая им не только усвоить знания, но и развить навыки, которые будут полезны им в их будущей жизни.

ИНТЕГРАЛЬ — это одно из фундаментальных понятий математического анализа. Он используется для нахождения площадей под кривыми, объемов тел, центров масс и решения широкого круга задач в различных областях науки и инженерии. Интеграл может быть понят как обратная операция к дифференцированию. В то время как дифференцирование определяет скорость изменения функции, интегрирование находит общий накопленный эффект изменения функции. В геометрическом смысле, интеграл от функции на заданном интервале представляет собой площадь области, ограниченной графиком функции и осью абсцисс в этом интервале. Интегралы широко применяются в инженерии во множестве различных областей. Ниже приведены некоторые примеры:

1. *Механика и теория упругости:* Интегралы используются для нахождения массы, центра масс, моментов инерции и других параметров твердых тел, что критически важно при проектировании механических систем, конструкций и машин.

2. *Электротехника и электроника:* В электрических цепях и схемах интегралы используются для расчета силы тока, напряжения, мощности и других характеристик. Например, интегралы могут применяться для определения электромагнитных полей, распределения тока в проводах и антеннах.

3. *Строительство и гражданская инженерия:* при анализе и проектировании строительных конструкций, дорожных систем и гидротехнических сооружений интегралы применяются для определения сил, напряжений, деформаций и теплопереноса.

4. *Химическая инженерия:* В химической промышленности интегралы используются для моделирования и анализа процессов переноса массы и тепла, реакций в реакторах, диффузии и др.

5. *Аэродинамика и авиационная инженерия:* при проектировании аэродинамических профилей, крыльев самолетов и других аэродинамических конструкций интегралы применяются для определения силы подъемной силы, сопротивления и аэродинамических характеристик.

6. *Компьютерное моделирование и инженерное проектирование:* Все эти области также широко используют математическое моделирование и численные

методы, основанные на интегралах, для анализа, проектирования и оптимизации различных систем и процессов.

Это лишь несколько примеров того, как интегралы играют важную роль в инженерии. В общем, интегралы предоставляют инженерам мощный инструмент для анализа и решения широкого спектра инженерных задач.

Интегралы широко применяются в физике, инженерии, экономике и других областях, где требуется моделирование и анализ непрерывных явлений.

Список литературы.

1. Берман Г. Н “Сборник задач по курсу математического анализа” -М. Наука - 2005
2. “Лекции по дифференциальным уравнения” учеб. Пособие О. Н. Имас - Томск -2012.